

Психоемоційний стан педагогічних працівників під час пандемії

Чайка Я.М.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
03.12.2021	16.01.2021	Психологія	351:005

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5962742>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. Актуальність даного дослідження зумовлена зміною соціально-економічного становища в країні та світі і як наслідок погіршення психоемоційного стану населення. Криза завдала численні втрати як для бізнесу, так і психологічного стану людини. Адже втрати роботи, закриття малих та середніх підприємств, безробіття, матеріальний дефіцит та нерозуміння меж соціально-економічного дисбалансу в країні призводить до наростання тривоги серед людей. Стреси, пригнічений стан, конфлікти негативно відображаються не лише на дорослих, але й на дітях. Перелаштування системи навчання відповідно до карантинних вимог також є стресогенною ситуацією, до якої дітям доводиться адаптуватись. Тому метою даної статті є аналіз віртуального простору під час пандемії. Предметом дослідження визначено: особливості віртуального освітнього простору та психологічний стан учасників освітнього процесу. Об'єктом – освітній віртуальний простір та психоемоційний стан освітян та здобувачів освіти. Задля задоволення мети дослідження було сформовано ряд завдань до виконання, основними з яких є: вивчення теоретичної бази щодо наслідків пандемії в цілому та на систему освіти зокрема. Проведене емпіричне дослідження мало за мету встановлення актуального психоемоційного стану в умовах карантинних обмежень, а також формулювання висновків та пропозицій за результатами досліджень. Базу методик та методів для написання роботи склали теоретичні та практичні методи. Серед теоретичних виділяють аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та класифікація. Серед практичних методів було обрано тест «Вивчення емоційних станів» та онлайн-опитування «Виявлення соціально-психологічних проблем, породжених пандемією Covid-19». Проведена діагностика підтверджує погіршення психоемоційного стану серед педагогічних працівників під час пандемії, також негативні емоції відчувають учні та їх батьки. Дане дослідження буде корисним психологам системи освіти, кризовим психологам, соціальним педагогам.

Ключові слова: дистанційне навчання, пандемія Covid-19, навчання, школярі, освіта, карантин, психоемоційний стан.

¹ Чайка Яна Миколаївна, канд. філ наук, доцент кафедри філософії та методології науки КНУ ім Тараса Шевченка, <http://orcid.org/0000-0002-7255-733X>

Psycho-emotional state of teachers during the pandemic

Annotation. The relevance of this study is due to changes in socio-economic situation in the country and the world and as a consequence of deteriorating psycho-emotional state of the population. The crisis has caused numerous losses for both business and the psychological state of man. After all, job losses, closures of small and medium enterprises, unemployment, material shortages and misunderstandings of socio-economic imbalances in the country lead to growing anxiety among people. Stress, depression, conflict have a negative impact not only on adults but also on children. Adjusting the quarantine education system is also a stressful situation for which children have to adapt. Therefore, the purpose of this article is to analyze cyberspace during a pandemic. The subject of the research is determined: features of virtual educational space and psychological state of participants of educational process. The object is the educational virtual space and the psycho-emotional state of educators and students. In order to meet the purpose of the study, a number of tasks were formed, the main of which are: the study of the theoretical basis for the consequences of the pandemic in general and the education system in particular. The conducted empirical research aimed to establish the current psycho-emotional state in the conditions of quarantine restrictions, as well as to formulate conclusions and proposals based on research results. The basis of methods and techniques for writing the work were theoretical and practical methods. Among the theoretical ones are analysis, synthesis, comparison, generalization and classification. Among the practical methods, the test "Study of emotional states" and the online survey "Identification of socio-psychological problems caused by the Covid-19 pandemic" were chosen. The diagnosis confirms the deterioration of psycho-emotional state among teachers during the pandemic, as well as negative emotions experienced by students and their parents. This study will be useful for psychologists in the education system, crisis psychologists, social educators.

Keywords: distance learning, Covid-19 pandemic, education, schoolchildren, education, quarantine, psycho-emotional state.

Вступ

Віртуальний простір завжди користувався попитом серед людей різного віку, проте з початком пандемії медіаджерела стали наповнюватись не завжди достовірною інформацією. Складність в отриманні достовірної і корисної інформації в умовах інформаційного шуму є однією з головних проблем формування тривожних станів серед населення, тому теоретичною значущістю роботи є аналізування факторів впливу на психологічний стан населення. Серед медіапсихологінчих феноменів виділяють: тривожний інформаційний вир (взаємозараження медійної системи тривожними повідомленнями, в яких міститься інформація про загрозу життю); інформаційне перенасичення (виснаження, що зумовлене надмірним перебуванням у контакті з медіа); поляризація (виражається поділом на певні групи виходячи з власних переконань) та консервація негативних емоцій. Перераховані маркери впливають на особистість досить негативно, тому практичною значущістю роботи є емпіричне дослідження впливу пандемії на психологічний та емоційний стан особистості, зокрема в учасників освітнього процесу.

Світова криза, яка настала неочікувано, завдала значної шкоди майже всім галузям розвитку країни. Адже мільйони людей вже відчували економічне потрясіння

внаслідок втрати роботи, зменшення доходів і засобів до існування через введені в країнах режими карантину. Це в свою чергу призводить до конфліктів в сім'ї, погіршення психоемоційного стану та, як наслідок, збільшення жертв домашнього насильства та самогубств. За словами Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша: «Проблеми психічного здоров'я, зокрема депресія і тривожність, є однією з найбільших причин нещастя у нашому світі. Після десятиліть занедбаності й недостатнього інвестування в послуги з психічного здоров'я, пандемія COVID-19 зараз вражає сім'ї і громади з додатковим психічним стресом» (Радіо Свобода, 2020). Окремих змін та негативних наслідків зазнала освітня сфера. Завдані матеріальні шкоди можливо відновити з нормалізацією стану в країні, а ось прогалини в навчанні, які сталися за час поки адаптована форма навчання запрацювала – поновлювати важко, необхідно докладати більше зусиль та мотивації. Актуальністю даного дослідження є те, що психологічний стан учасників освітнього процесу ключова тема, адже подібні ситуації несуть в собі високий відсоток стресогенності, а накопичена напруга не дає можливості працювати стабільно та продуктивно.

Метою даної роботи є аналізування віртуального освітнього простору та психологічних проблем в умовах пандемії. Об'єктом дослідження є віртуальний простір та психологічні проблеми населення за період спалаху Covid-19. Предметом дослідження – особливості віртуального простору та психічного стану людей. Задля досягнення поставленої мети дослідження було сформовано ряд завдань до виконання, а саме: проаналізувати теоретичну базу стосовно наслідків Covid-19 в освітній сфері; визначити основні психологічні наслідки введених карантинних обмежень; сформулювати ряд методів та методик для діагностики психоемоційного стану учасників освітнього процесу; провести емпіричне дослідження, сформулювати висновки та практичні рекомендації за результатами дослідження.

Результати

Введені карантинні обмеження у зв'язку з пандемією Covid-19 обрушили споживчі настрої, зупинили галузі роздрібної торгівлі, готельного та ресторанного бізнесу, авіап перевезення та головною системною реорганізацією карантин завдав системі освіти (Karakuts, 2020). Психологічні наслідки від пандемії видно не одразу проте в довгостроковій перспективі вони наносять неоціненну шкоду, впливаючи не лише на психоемоційний стан, але й на психосоціальний та інтелектуальний розвиток (Panok, 2021). Стреси та конфлікти в сім'ях, які пов'язані з наслідками пандемії негативно впливають не лише на дорослих, а й на дітей. Від такої моделі навчання, соціальної депривації молодь та підлітки відчувають невпевненість у майбутньому, невизначеність щодо подальшого професійного шляху. (Kremen, 2020).

Актуальною моделлю навчання стало використання віртуального освітнього простору. За словами білоруської дослідниці І. Г. Возьмитель «віртуальна освіта – це як навчання в навчальному середовищі, в якому викладач та студент – розділені в часі та просторі, а зміст курсу надається викладачем із використанням мультимедійних ресурсів Інтернету та відеоконференцій». Науковець М.Л. Смульсон трактує віртуальне освітнє середовище як «весь комплекс контенту розміщених в Інтернеті (тобто створених за допомогою програмного забезпечення або комп'ютерних мереж) різноманітних навчальних та інших матеріалів: курсів, як систематичних, які відповідають навчальним програмам середніх та вищих навчальних закладів, курсів підвищення кваліфікації тощо, так і «не програмних», випадкових, розрізнених, так званих «тренінгових», а також інформаційних матеріалів навчального контенту на сайтах іншого спрямування та в соціальних мережах» (Smul'son M, 2015). Віртуальне освітнє середовище відкриває для викладачів та студентів надзвичайні перспективи,

надаючи можливості доступу до різновекторної інформації, що дозволяє набути соціальних знань, накопичити соціальний досвід, сформулювати життєві перспективи і завдання, реалізувати особистісний потенціал у найкоротші терміни. Водночас інформаційне суспільство привносить чисельні ризики і небезпеки у життя людини. В умовах колосальних обсягів інформації людям усе важче орієнтуватися у інформаційних потоках, отримуючи необхідний досвід і уникаючи маніпулювання свідомістю і поведінкою. (Tokareva, Shamne & Halik, 2017).

З метою визначення впливу пандемії і карантинних заходів на здійснення освітнього процесу загалом та його учасників зокрема було використано метод анкетування. Онлайн-опитування провели вчені Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи. Анкета «Виявлення соціально-психологічних проблем, породжених пандемією COVID-19 у діяльності закладів освіти» (автор - В.Г. Панок) поширювалась через google-сервіси та соціальні мережі. В опитуванні взяло участь 3209 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з усіх регіонів України, 45 % - з міст, 55 % - сільської місцевості, 92 % жінок, 8 % чоловіків (Panok, 2021).

Період пандемії є кризовим періодом, під час якого страждають провідні сфери країни – економічна, туристична, торгівельна, медична та освітня сфери зокрема. Освітня сфера зазнала значних змін, які відобразились на ментальному стані учасників освітнього процесу та на самій якості освіти. Невтішні показники діагностичного дослідження свідчать про наслідки пандемії для системи освіти країни. Проаналізувавши результати опитування, проведеного вченими Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, було визначено основні труднощі освітнього процесу під час пандемії:

1. 78,2% респондентів боялись захворіти на Covid-19 або заразити членів родини;
2. 73% педагогів заявили про труднощі із залученням дітей до дистанційних занять;
3. 60% респондентів повідомили про труднощі з розподілом часу (робота, відпочинок, сімейні справи);
4. 59,6% опитаних сказали про неможливість виконання у повному обсязі запланованих завдань та професійних обов'язків;
5. 58,7% педагогів підтвердили емоційне виснаження, зниження рівня емоційної рівноваги та надмірну втому;
6. 58,1% респондентів помітили зниження навчальної мотивації учнів;
7. 47,9% опитаних стверджують на рахунок труднощів з дисципліною учнів на уроках;
8. 46,5% опитаних сказали про зниження рівня знань та когнітивних функцій;
9. 72,3% респондентів визначили невміння батьками організувати дітей вдома під час дистанційного навчання;
10. 64,7% батьків відчувають роздратування, знервованість, агресію (Panok, 2021).

Як видно зі статистичних даних тенденція до посилення емоційного напруження серед учасників освітнього процесу зростає. Це підтверджує опитування щодо емоційних проявів педагогів «до» та «під час» пандемії Covid-19. Отримані показники подаються у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1.

Результати опитування щодо емоційних проявів учасників освітнього процесу

	№	Емоційний стан	«До» пандемії Covid-19	«Під час» пандемії Covid-19
Педагоги оцінили свій стан	1.	Емоційний підйом різного ступеня	68,3%	30%
	2.	Емоційний спокій, врівноваженість	16%	32%
	3.	Пригнічені стани різного ступеня	14,6%	35,4%
Педагоги оцінили стан учнів	1.	Емоційний підйом різного ступеня	80,4%	40,9%
	2.	Емоційний спокій, врівноваженість	9,2%	30,6%
	3.	Пригнічені стани різного ступеня	9%	26,5%

З таблиці видно, що під час пандемії показники емоційного стану погіршуються, як в педагогічних працівників так і в учнів.

Проаналізувавши загальні показники впливу пандемії на учасників освітнього процесу важливо акцентувати увагу на психо-емоційному стані педагогічних працівників. Емпіричне дослідження було побудоване на комп'ютерній версії тесту «Вивчення емоційних станів особистості». В процесі аналізу отриманих даних враховувались основні показники емоційних переживань вчителів нової української школи, а саме:

1. Позитивні та негативні емоційні стани, а також їх співвідношення один з одним.
2. Типові емоційні реакції та траєкторії емоційного реагування особистості.

Узагальнюючи отримані результати, з'ясовано, що позитивні емоційні стани відчують:

- 21% (з 37 респондентів) учасників у віковій категорії «до 30 років» (3,75% від всієї вибірки);
- 14% (з 76 респондентів) у віковій категорії «від 30 до 45 років» (5,11% від загальної вибірки);
- 8% (з 94 респондентів) у віковій категорії «старші за 45 років» (3,63% від загальної вибірки учасників дослідження);

Отримані позитивні емоційні стани характеризуються гумором, інтересом та ентузіазмом.

Серед негативних емоційних станів, отримані результати розподілились наступним чином:

- 37% (з 37 респондентів) в категорії «до 30 років» (6,62 % від загальної вибірки);
- 23% (з 76 респондентів) в категорії «від 30 до 45 років» (8,45% від загальної вибірки);
- 32% (з 94 респондентів) в категорії «старше за 45 років» (14,51% від загальної вибірки).

За результатами негативні стани визначаються недовірою, страхом та відчаєм.

Також важливим фактором дослідження є показник фрустрованості, який характеризується сумнівами, смутком, розгубленістю. Він складає:

- 42% (з 37 респондентів) у віковій категорії «до 30 років» (7,51% від загальної вибірки);
- 63% (з 76 респондентів) у категорії «від 30 до 45 років» (23,15% від загальної вибірки);
- 60% (з 94 респондентів) в категорії «старші за 45 років» (27,27% від загальної вибірки) (Pomitkin, Pomitkina & Ivanova, 2020).

Проведене дослідження підтверджує загальне погіршення психоемоційного стану учасників освітнього процесу. І це не дивно, адже з введенням нових форм у педагогічний процес важко є всім учасникам. Адже віртуальна освіта потребує багато ресурсів, щоб навчатись вдало та ефективно її використовувати. Питання опанування онлайн-сервісами для роботи з учнями досить складне питання, адже як учням так і вчителям треба швидко адаптуватись до новітніх сервісів роботи. Саме різноманіття цифрових технологій ускладнюють процес організації дистанційного навчання, адже вимагають реєстрації та створення декількох облікових записів (Shulyar V, 2020). Важливо на час дистанційної роботи узгодити дії всіх педагогів і обрати єдиний підхід та єдині засоби для роботи. Поширеними ресурсами для дистанційного навчання стали:

1. Платформа Moodle – це безкоштовна відкрита система управління дистанційним навчанням. Вона дозволяє використовувати широкий набір інструментів для освітньої взаємодії вчителя з учнями та адміністрацією навчального закладу. Також вона дає можливість подавати навчальний матеріал у різних форматах (текст, презентація, відеоматеріал, веб-сторінка), здійснювати тестування та опитування школярів з використанням питань закритого та відкритого типів. Ця система має широкий спектр інструментів моніторингу навчальної діяльності учнів, наприклад, щодо загального часу роботи учня з конкретним предметом, відповідними темами або складниками навчального матеріалу, загальної успішності в процесі виконання тестових завдань
2. Платформа Google Classroom – цей сервіс дозволяє організувати онлайн-навчання, використовуючи відео, текстову та графічну інформацію. Учитель має змогу проводити тестування, контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання, коментувати та організувати ефективно спілкування з учнями в режимі реального часу. Основним елементом цього сервісу є створення груп.
3. Платформа Zoom – це сервіс для проведення відео-конференцій та онлайн-зустрічей. Для цього потрібно створити обліковий запис. Zoom підходить для проведення як для індивідуальних, так і групових занять. Користувачі можуть використовувати додаток як на комп'ютері, так і на планшеті чи смартфоні. До відео конференції може підключитись будь-який користувач, якому надіслано посилання чи ідентифікатор конференції. Заняття можна запланувати заздалегідь, а також зробити посилання для постійних зустрічей у певний час. У платформу вбудована спеціальна інтерактивна дошка, яку можна демонструвати учням.
4. Платформа ClassDojo – це простий інструмент для оцінювання роботи класу в режимі реального часу. Тут створена комфортна система заохочення з різними ролями та рівнями доступу.
5. Програма Classtime – платформа для створення інтерактивних навчальних додатків, яка дозволяє вести аналітику навчального процесу і реалізовувати стратегії індивідуального підходу.

Проаналізувавши проблемні зони дистанційного навчання та емоційний стан учасників освітнього процесу важливим пунктом стає психологічна підтримка в період пандемії. Адже поряд з інформаційним перенасиченням зростає загальний рівень тривожності серед населення. Важливим також є той фактор, що при депривації соціальної взаємодії негативні емоції не вивільняються, а консервуються в середині. При спілкуванні один з одним наочно, при взаємодії легше сказати про те, що тебе турбує, почути слова підтримки або побачити розуміючий погляд співбесідника. Під час ізоляції ця потреба важко задовольняється, тому необхідно підключати додаткові

методи роботи з емоційною сферою. Внутрішня напруга, яка накопичується, негативно впливає на робочий процес та взаємовідносини в родині та з друзями. В цих випадках психологічна служба буде доречною та необхідною. Психологи освітньої сфери також зазнали деяких змін в своїй роботі. Перед психолога на час пандемії постають нові практичні завдання, а саме збереження та зміцнення психічного та соціального здоров'я; сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному та соціальному розвитку здобувачів освіти (Malec'ka, 2020). Напрями роботи практичного психолога такі, як просвіта, профілактика, діагностика, консультування, зв'язки з громадськістю здійснюються за допомогою різних засобів комунікації: веб-сайти закладу освіти, телефон, електронна пошта, скайп, онлайн групи вчителів, учнів, батьків. У період режиму дистанційної взаємодії особливу увагу сконцентровано на наданні консультативної допомоги учням, батькам та педагогам. Усім учасникам освітнього процесу, особливо учням, вкрай необхідна психологічна підтримка, рекомендації з таких нагальних питань: як зорганізуватись у період самоізоляції та дистанційного навчання, профілактика негативних емоцій, а також щодо того, як використовувати вільний час з користю для власного особистісного та професійного розвитку.

Одним з головних напрямів роботи в закладах освіти є консультативна допомога, яка активно проводиться під час дистанційного навчання. В період пандемії є принципові відмінності в роботі з різними віковими групами. Наприклад, для школярів проблема загрози життю і здоров'ю внаслідок поширення коронавірусної інфекції є значно менш впливовою на їх моральний стан. Для них психологічний дискомфорт викликаний вимушеною ізоляцією, зміною режиму життя та навчання, а також обмеженнями у виборі дозвілля та спілкування з однолітками. В таких умовах школярі дезорієнтовані, вони потребують допомоги дорослого у побудові нових правил роботи та дозвілля, а також підтримці для них нормальності оточуючого середовища. Психологічний стан дитини цілком залежить від стану та настрою дорослого, тому в таких умовах для дітей вкрай важливо підтримувати комфортне середовище взаємодії, обговорювати їх настрій, побоювання та залучати їх до активної участі в організації свого карантинного життя. Старші школярі ж найбільше стурбовані підтримкою до зовнішнього незалежного оцінювання та вступом до вишів, тому робота з ними спрямована на зменшення психологічної напруги та пошук способів ефективно побудувати процес самонавчання. Також в цьому випадку доцільними будуть рекомендації з підвищення концентрації та уваги, навчання ефективного запам'ятовуванню та допомога у структуруванні режиму навчання та відпочинку. (Sisko N, 2020)

Проведене дослідження свідчить про наступні результати, а саме про те, що інтенсивність емоційних станів в учасників дослідження відрізняється в залежності від віку. Позитивні емоції були виявлені під час обробки результатів в меншій кількості, проте, якщо порівнювати лише позитивні емоції за всіма віковими категоріями, то серед викладачів саме спеціалісти середнього віку (від 30 до 45 років) більш схильні до переживання позитивних емоційних станів. Категорія «старше за 45» має найнижчі показники за позитивними емоціями. Це свідчить про низьку лабільність та адаптивність до змін, які відбуваються в світі в цілому, та в їх професійній діяльності (перехід до альтернативних форм навчання - дистанційне), зокрема. Такі наслідки викликані в тому числі через кризовий період, який настає у віці за 40 років. Криза характеризується підведенням проміжних підсумків життя, людина стає більш консервативною зі своїм стереотипним світоглядом.

Стосовно результатів, які стосуються негативних емоційних станів, то можна зробити наступні висновки: найвищий рівень прояву негативних емоцій засвідчено серед категорії «старші за 45 років». До негативних станів належать страх, відчай, агресивність, невпевненість, апатія, гнів та підвищена емоційна вразливість. Категорії педагогів «до 30 років» та «від 30 до 45 років» менш схильні до переживання негативних емоцій. Це засвідчує більшу стресостійкість відносно стрімких змін середовища.

Стосовно критерію «фрустрованість», то високі бали налічуються також серед категорії людей «старші за 45 років». Стан фрустрації знижує емоційну, вольову, інтелектуальну активність особистості, а також уповільнює нервову систему. Важливо зазначити те, що будь-які негативні емоційні переживання (гнів, лють) є більш конструктивними, ніж стан розчарування, оскільки вони спонукають людину до дій, до прояву активної життєвої позиції, до зміни ситуації, яка не підходить. Розчарування є наслідком сильного стресу для людини, коли вона не розуміє, що відбувається, і тому не знає, як реагувати. У стані розчарування людина часто відчуває себе жертвою, вона втрачає контакт зі своїми ресурсами і перестає бути активним, життєрадісним та цілісним. Під час спалаху Covid-19 основною причиною розчарування є невідповідність інформації про пандемію та терміни карантину, засоби правового захисту, безпечну поведінку тощо. Зазначимо, що сприйняття суперечливих даних, що транслюються засобами масової інформації, посилене чутками, призводить до втрати впевненості та переживання подій «у собі», через власний суб'єктивний досвід.

Зміни емоційного стану здобувачів освіти зумовлена зокрема, вимушеною ізоляцією та переходом на дистанційне навчання. Діти та підлітки більше часу не бачаться з друзями, менше часу проводять на вулиці - це є тривожними маркерами до погіршення психічного стану та проблем з успішністю під час навчання.

З початком пандемії освітній простір, тобто забезпечення якісної освіти стало під загрозою, адже працювати та функціонувати як в допандемічні часи стало неможливо. Поступово отримання освіти для здобувачів змінювало форму навчання з очного на дистанційне. Ця зміна наочно продемонструвала проблемні ділянки щодо організації ефективної роботи. Серед загальних питань постають наступні:

1. Вмотивованість учнів. Класичне дистанційне навчання передбачає наявність усвідомленої мотивації у тих, хто навчається, тому що постійний контроль з боку вчителів є неможливим. Вмотивованість учнів школи є однією з основних освітніх проблем, і за умов віддаленого навчання набуває ще більшої гостроти.
2. Здатність учнів до самоосвіти. Дистанційне навчання передбачає, що більшість навчального матеріалу школярі опановують самостійно. Але в учнів початкової школи навички самостійної навчальної роботи (вміння вчитись) майже не сформовані, в учнів 5-7 класів такі навички ще є слабо сформованими. Проблемою для вчителів є те, як організувати самостійну роботу учнів, а для батьків – як навчити дитину самостійності та як проконтролювати її роботу.
3. Комунікація в процесі навчання. За умов традиційного очного навчання відбувається постійна вербальна й невербальна комунікація між учителем та учнями, а також учнів між собою. Під час дистанційного навчання соціальна комунікація різко зменшується, її невербальна частина майже зникає. А це негативно впливає на формування важливих соціальних, комуникативних та кооперативних умінь школярів. З'являється ще одна педагогічна проблем: як організувати комунікацію між вчителем та учнями, а також якою має бути віртуальна навчальна комунікація в асинхронному режимі, щоб вона не займала весь вільний час як вчителя так і учня.

4. Індивідуалізація навчання, що є однією з головних переваг і принципів дистанційного навчання, тобто можливість для кожного учні самостійно обирати темп навчання, час проведення занять і виконання завдань тощо. в умовах масової школи, коли кожний учитель працює з 5-6 класами, а в кожного учня від 11 до 18 предметів, індивідуалізація неможлива як для вчителя так і для учня.
5. Сформованість певного уміння щодо використання цифрових технологій. Сучасні учні, в тому числі учні початкових класів, швидко опановують електронні засоби навчання. Для вчителів ця проблема ускладнюється тим, що їм потрібно не просто опанувати новий засіб, а й змінити власну відпрацьовану роками методику навчання, знайти та застосувати нові методи та форми так, щоб досягти обов'язкових результатів навчання.
6. Необхідність ідентифікації учнів. Дистанційне навчання надає більше можливостей для фальсифікації результатів (виконання завдань іншою людиною). В умовах класичного дистанційного навчання ця проблема вирішується за умов високої мотивації учня – ті, хто вчиться дистанційно, хочуть насамперед отримати нові знання та вміння, а вже потім – певну оцінку. У традиційній школі оцінка залишається основним стимулом до навчання і тому ризик несамостійного виконання домашніх завдань і контрольних робіт значно збільшується.
7. Визначення чіткого регламенту часу на проведення онлайн-уроків і самостійної роботи школярів. Під час очного навчання є тижневий розклад занять та кількість домашніх завдань, обмежена відповідно до віку учня. Однак за час пандемії вчителі та учні витрачали набагато більше часу для навчальної роботи.
8. Відсутність єдиної уніфікованої платформи для навчання. Адже в процесі дистанційного навчання вчитель може використовувати різноманітні онлайн-сервіси, які він опанував. Але учню доведеться створювати облікові записи в цих сервісах та опановувати кожний, що лише ускладнює навчання та зміщує фокус зі змісту предмета на застосування цифрових технологій.

З точки зору психології, восьмий пункт класифікації є особливо стресогенним, адже треба мати чітке уявлення про те, як організувати ефективну освітню роботу та як структурувати та впорядкувати свої дії відносно роботи. Тут є два шляхи: чи користуватись звичними для вчителя сервісами, простими, зрозумілими та не завжди відповідними під освітні потреби, або ж використовувати нові спеціально призначені сервіси для дистанційного навчання. Перший шлях є менш стресогенним, проте треба продумати, як адаптувати до знайомих платформ свій матеріал, інший – є більш стресогенним, бо алгоритм праці з ними треба освоювати з нуля, на що піде багато часу, який і так в дефіциті у вчителів, бо навчання має відбуватись постійно та систематично.

Також у підготовці уроків вчитель може використовувати наступні засоби для роботи, а саме Google документи, презентації, таблиці, малюнки тощо. Учителі разом з учнями можуть створювати і спільно використовувати документи, презентації, електронні таблиці, а також залишати коментарі. Програма для створення скріншотів, записів відео дозволяє вчителям робити скріншоти у вигляді зображень, редагувати їх і обмінюватися, записувати відео роки. Сервіси для створення хмари слів, інтерактивних вправ, ребусів, інфографіки, кросвордів урізноманітнюють завдання до уроків. Віртуальні дошки дозволяють зібрати в одному місці різноманітні ресурси до уроку та надати можливість учням залишати свої відповіді, посилання на виконані завдання. Сервіси проведення відео конференцій, вебінарів для відеоуроків. Віртуальні дошки для доступу до матеріалів уроку та забезпечення зворотного зв'язку. Google Форми,

онлайн-тести, опитування в групах для забезпечення зворотного зв'язку та проведення контролю.

Висновки

Підсумовуючи вищесказане варто зазначити, що криза досить сильно зашкодила як країні, так і населенню. Негативних наслідків зазнали сфери торгівлі, туризму, перевезення, а особливо критичних змін зазнала система освіти. Навчання для школярів та студентів змінилось з очного на дистанційне. Ця форма навчання яскраво продемонструвала всі складнощі процесу навчання на дистанційному викладанні, а саме: мотивація учнів; їх здатність до самоосвіти; комунікація в процесі навчання; організація процесу навчання. Для педагогічних працівників основною складністю стало опанування цифровими технологіями задля організації навчально-виховного процесу.

Ці зміни активно супроводжувались погіршенням психо-емоційного стану учасників освітнього процесу. Емпіричним шляхом підтверджено, що емоційний стан «до» та «під час» пандемії значно відрізняється. До прикладу, серед учнів емоційний спокій та врівноваженість зросли майже втричі. Серед педагогів – показники емоційного спокою та пригніченого стану зросли вівічі. Стресогенна ситуація завдала своїх негативних наслідків психічному здоров'ю учасникам освітнього процесу, тому критично важливою роллю в цей кризовий час стає діяльність психологічної служби освітнього закладу. Психологічній службі необхідно контролювати та забезпечувати позитивний емоційний клімат в колективі, надавати підтримку та проводити необхідну профілактичну та корекційну роботу з усіма учасниками освітнього процесу задля ефективного навчання дітей.

Дистанційна форма навчання не може гармонійно та цілісно замінити очне навчання. Діти мають відвідувати школу, соціалізуватись, спілкуватись, навчатись та розвиватись. Проте, виходячи з сучасних реалій, педагогам варто бути готовими до форс-мажорних обставин та миттєво включитись в роботу в іншому форматі.

Список використаних джерел

1. Karakuts A. (2020). *Vplyv Covid-19 ta karantinnih obmezhen' na ekonomiku Ukraini* [Impact of Covid-19 and quarantine restrictions on the Ukrainian economy]. Громадська організація «Центр прикладних досліджень». Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. Retrieved from: <https://www.kas.de/documents/270026/8703904/Вплив+COVID-19+та+карантинних+обмежень+на+економіку+України.+Кабінетне+дослідження+ЦПД.+Липень+2020.pdf/b7398098-a602-524d-7f88-6189058f69d3?version=1.0&t=1597301028775>
2. Kobernik I., Zvinyac'kivs'ka Z. (2020). *Organizaciya distancijnogo navchannya v shkoli. Metodichni rekomendacii*. [Organization of distance learning at school. Guidelines]. Міністерство освіти і науки України. Retrieved from:
3. https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/GRYF_Metodychni_rekomendatsii_dystantsiy-na_osvita_razvoroty.pdf
4. Kremen, V. G. (2020). *Psihologiya i pedagogika u protidii pandemii COVID-19: internet-posibnik*. [Psychology and pedagogy in counteracting the COVID-19 pandemic: an online guide]. Kyiv, TOV «Iurka Liubchenka».
5. Lytvynchuk, L. M. (2020). *Stymuliatsiia tvorchoi aktyvnosti subiektiv osvitnoho prostoru yak tekhnolohiia zabezpechennia psykhologichnoho zdorovia* [Stimulation of creative

- activity of subjects of educational space as a technology of ensuring mental health]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy* : zb. nauk. pr., 3 (56), 70-75.
6. Malec'ka O. O. (2020). *Osoblivosti distancijnoi roboti psihologa zi shkolyariv v umovah pandemii*, [Features of remote work of a psychologist with schoolchildren in a pandemic] *materiali onlajn-seminariv, Institut social'noi ta politichnoi psihologii NAPN Ukraini*, Kiiv, 25-27.
 7. Muñoz C. (March 2021). *Vpliv virtual'nogo navchannya na psihichne zdorov'ya na zaluchennya studentiv*. [Mental Health Implications of Virtual Learning on Student Engagement]. *Intercultural Development Research Association*. Retrieved from: <https://www.idra.org/resource-center/mental-health-implications-of-virtual-learning-on-student-engagement/>
 8. Nazarenko Y. (August 2021). *Osvita v umovah pandemii u 2020/2021 roci: analiz problem i naslidkiv* [Education in a pandemic in 2020/2021: an analysis of problems and consequences]. *Cedos*. Retrieved from: <https://cedos.org.ua/researches/osvita-v-umovah-pandemiyi-analiz-problem-i-naslidkiv/>
 9. Panok, V. G. (2021). *Rezultati doslidzhennya psihologichnogo stanu uchasnikiv osvitnogo procesu v umovah pandemii Covid-19*. [Results of a study on the psychological state of the educational process participants under the Covid-19 pandemic]. *Visnik NAPN Ukraini*, 3(1), 1-6.
 10. Pomitkin E.O, Pomitkina L.V & Ivanova O.V (2020). *Doslidzhennya emocijnih staniv vchiteliv NUSH v period pandemii kovid-19 z vikoristanniam elektronnoho resursu* [Research of emotional states of NUS teachers during the Covid-19 pandemic using an electronic resource], *Informacijni tekhnologii i zasobi navchannya*, 80(6), 267-280.
 11. Radio Svoboda. (2020, 14 travnya). OON: pandemiya koronavirusu moshe pruzvesty do kryzy psihichnogo zdorov'ya y sviti. Retrieved from: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-oon-psykhichne-zdorovya/30611282.html>
 12. Sisko N. M. (2020). *Osoblivsti profesijnoi diyal'nosti pracivnikiv psihologinoi sluzhbi zakladiv profesijnoi (profesijno-tekhnichnoi) osviti v umovah pandemii Covid-19*. [Peculiarities of professional activity of employees of the psychological service of vocational (vocational) education institutions in the conditions of the Covid-19 pandemic.]. *onlajn-seminariv, Institut social'noi ta politichnoi psihologii NAPN Ukraini*, Kiiv, 21-24.
 13. Shulyar V. I. (2020). *Organizaciya osvitn'ogo procesu iz zastosuvanniam tekhnologij distancijnogo navchannya u 2020/2021 navchal'nomu roci*. [Organization of the educational process with the use of distance learning technologies in the 2020/2021 academic year]. *Mikolaïvs'kij oblasnij institut pislyadiplomnoi pedagogichnoi osviti*. Retrieved from: <https://moippo.mk.ua/wp-content/uploads/2020/08/МАКЕТтитул.pdf>
 14. Slyusarevs'kij M. M, Najd'onova L. A, & Voznesens'ka O. L. (2020). *Dosvid perezhivannya pandemii Covid-19: distancijni psihologichni doslidzhennya, distancijna psihologichna pidtrimka, materialy onlajn-seminariv*. [Experience of the Covid-19 pandemic survival: remote psychological research, remote psychological support]. *Institut social'noi ta politichnoi psihologii NAPN*. Retrieved from:

https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/Static/dosvid_onl-sem_23-04-20_and_15-05-20_ncov19.pdf

15. Smul'son M. L. (2015). *Psihologichna harakteristika virtual'nogo osvith'nogo prostoru*. [Psychological characteristics of virtual educational space]. *Institut psihologii im. G. S. Kostyuka*, 10, 10-15.
16. Stringer H. (October 2020). *Zum shkoli shkodit' psihichnomu zdorov'yu ditej*. [Zoom school's mental health toll on kids]. *Amerikans'ka psihologichna asociaciya*. Retrieved from: <https://www.apa.org/news/apa/2020/online-learning-mental-health>
17. Tokareva, N. M., SHamne, A. V., & Halik, O. O. 2017. *Variativnist' cocializacii osobistosti v umovah suchasnogo informacijnogo suspil'stva*. [Variability of personality socialization in the conditions of modern information society]. Kii'v : TOV NVP «Interservis».